

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ И КАЗАХСТАНА

ТГЭУ Студент факультета

международный туризм:

Абдуназарова Мафтуна

ТГЭУ Преподаватель кафедры

иностранных языков:

Хикматов Дилшоджон

Аннотация : Предметом исследования статьи является сотрудничество Китая и Казахстана в сфере образования с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Рассматриваются нормативно-правовые документы в сфере образования, подписанные двумя странами, анализируются такие аспекты сотрудничества, как увеличение количества студентов, обучающихся в рамках программ обмена студентами между Китаем и Казахстаном, ускорение процесса интеграции образования в региональных организациях и укрепление распространения языков и культуры двух стран.

Сформулированы **вывод** о том, что образовательное сотрудничество двух стран достигло значительных результатов, но все-таки существует ряд проблем, с которыми сталкиваются страны в процессе взаимодействия.

Ключевые слова: Китай, Казахстан, институт конфуция, казахский язык, китайский язык, образование, китайско-казахские отношения .

Китайско-казахстанские дипломатические отношения начались в 1992 году с первичной установления независимости Казахстана. С тех пор Китай и Казахстан прошли большой путь, стали добрыми соседями, надежными друзьями и конструктивными партнерами. Между двумя странами постоянно поддерживался интенсивный политический диалог на высшем уровне, укреплялась высокая степень доверия, добрососедства и взаимопонимания. В

последние годы Китай и Казахстан столкнулись с новыми возможностями и новым этапом исторического развития в рамках сопряжения китайской программы «Одни пояс, одни путь» (кит.—ф.—й) и казахстанской программой «Нурлыжол» (Светлый путь). Обе страны углубляют сотрудничество в различных областях, таких как экономика и торговля, энергетика, транспорт, наука и техника, гуманитарные науки и безопасность. Китай и Казахстан совершенствуют нормативно-правовые базы и обогащают организации и механизмы двустороннего сотрудничества. Обе страны вносят свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности, как в регионе, так и во всем мире.

Китай и Казахстан придают большое значение сотрудничеству в сфере образования. Правительства двух стран ценят повышение качества международного образовательного сотрудничества, постоянно увеличивают финансирование образовательной сферы, а также активно содействуют сотрудничеству в сфере образования друг с другом в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на базе нормативно-правовых документов, подписанных двумя странами. Нормативно-правовые документы по гуманитарному сотрудничеству Китая и Казахстана были подписаны еще в начале 1990-х годов, сразу после того, когда были официально установлены дипломатические отношения между двумя странами.

Главными документами являются Соглашение между Министерством образования и науки РК и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования, подписанное 3 июня 2003 г. в Астане, а также межправительственное соглашение о предоставлении правительством Китая Республике Казахстан безвозмездной помощи в размере 20 млн. юаней на реализацию проектов в области образования. Кроме этого, были подписаны: Соглашение между правительствами

я¹государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области образования (Шанхай, 15 июня

2006 года)! и Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях (Пекин, 20 декабря 2006 года), Соглашение об открытии института Конфуция в Казахстане и т.д.

Исходя из содержания данных соглашений и конкретной практической ситуации двустороннего сотрудничества в сфере образования, не трудно заметить, что в настоящее время сотрудничество между Китаем и Казахстаном в сфере образования в основном проявляется в следующих аспектах: увеличение количества студентов, обучающихся в рамках программ обмена студентами между Китаем и Казахстаном; ускорение процесса интеграции образования в региональных организациях; укрепление распространения языков и культуры двух стран.

Согласно статистике 2005 - 2016 гг. количество учащихся из Казахстана в Китае постоянно увеличивается и выросло примерно в 18 раз в сравнении с показателями 2005 года. Большинство студентов обучаются в Китае за свой счет и по собственному желанию и лишь небольшое количество обучающихся имеет возможность получить образовательный грант или стипендию. В 2003 году всего 20 казахстанских студентов обучались в Китае по государственной программе в рамках подписанного соглашения между двумя странами. Тем не менее, эта цифра постоянно растет. По данным министерства образования и науки Казахстана, в соответствии со специальным соглашением с Китаем ежегодно в Китай направляется 120 студентов, выигравших гранты, они обучаются бесплатно. Вместе с тем в соответствии с соглашениями, достигнутыми в рамках Шанхайской организации

¹<http://online.zakon.kz/Document/>

сотрудничества, ежегодно китайские университеты для казахстанских студентов выделяют по десять грантов.

Среди казахстанских студентов в Китае наиболее популярными специальностями является: китайский язык и литература, международная экономика и торговля, туризм, нефть, банковское дело, юриспруденция, маркетинг и бизнес-менеджмент. Большинство казахстанских студентов обучается в таких городах, как Урумчи, Пекин, Шанхай, Нанкин, Ухань и Сиань, в которых расположены наиболее престижные китайские университеты. В Пекине учится примерно две с половиной тысячи студентов, в Шанхае - около 600, в Урумчи - 1400, в городе Сиань - 600, в других городах цифра достигает ста человек.

В Казахстане среди молодежи большую популярность приобретает китайское образование. Основной причиной такой популярности считаются перспективы в двустороннем сотрудничестве, которые в дальнейшем могут открыться перед молодежью. В Китае есть немало качественных ВУЗов, особенно в сфере информационных технологий, нефтегазового сектора, юриспруденции и т.д. Вместе с тем обучение в Китае сравнительно дешевле и безопаснее, чем в странах Запада.

Казахстан также является одной из популярных стран для китайских обучающихся. Официальных данных по количеству китайцев, обучающихся в Казахстане не так много. В статье нового посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо говорится, что на 2018 г. около 1 400 китайских студентов приехали учиться в Казахстан. В основном - это студенты из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (СУАР) за свой счет. Большинство студентов приехали в Казахстан для изучения русского языка. Причина в том, что стоимость обучения и проживания в Казахстане относительно ниже, чем в России. Кроме этого, развитая система образования бывшего СССР заложила хорошую основу в развитии образования Казахстана, и это также является важной причиной привлекательности

образование Казахстана. Китайские обучающиеся в основном учатся в Алматы и в Астане гуманитарным специальностям, таким как русский язык, журналистики, бизнес и торговля и т.д.

В Казахстане в настоящее время набирает популярность китайский язык, и интерес казахстанцев к китайскому языку с каждым годом быстро растет. Китай является важным партнером и самым большим инвестором в экономику Казахстана. Китай развивается огромными темпами, это вызывает у казахстанцев интерес к китайскому языку, потому что без знания языка будет сложно наладить отношения с Китаем в экономике. Впервые в Казахстане кафедра китайского языка была открыта в 1989 году в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет). На сегодняшний день кафедра китайского языка и кафедра китаеведения есть во многих учебных заведениях Казахстана (например, кафедра китайского языка и кафедра китайской филологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, кафедра китаеведения при факультете востоковедения КазНУ им. аль-Фараби, Международная языковая казахско-китайская академия, открытая в Алматы в 2007 году). В 2007 году в Казахстане было открыто отделение глобальной сети институтов Конфуция. Это сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом. Миссия Институтов Конфуция — способствовать росту понимания Китая и китайской культуры во всем мире, развивать дружеские взаимоотношения Китая с другими странами!. Институт Конфуция в полной мере используя свои богатые ресурсы, проводит разнообразные учебные и культурные мероприятия, формирует различные модели обучения, и постепенно становится важным местом для изучения китайского языка и

² <http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyayapolitika/sotrudnichestvo-kazakhstan/sotrudnichestvosotranami-azii-i-afriki/84-vneshnyayapolitika/sotrudnichestvo-kazakhstan/sotrudnichestvosotranami-azii-i-afriki/362-sotrudnichestvorespubliki-kazakhstan-s-kitajskoj-narodnoj-respublikoj>

культуры и понимания современного Китая. По официальной статистике глобальной сети институтов Конфуция Китая, в Казахстане насчитывается 5 институтов Конфуция: Евразийский Национальный университет (г. Астана.2007);Казахский национальный университет имени аль-Фараби (на базе Факультета востоковедения, г.Алматы 2009) ; АРГУ им. Жубанова на базе факультета иностранных языков (г. Актобе 2011); Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда 2011); Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (г. Алматы 2017)

Обучение казахскому языку в Китае началось сравнительно позже. В Китае казахи, как этническое меньшинство, проживают в основном в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе и в провинциях Ганьсу и Цинхай. Общая численность казахов в Китае - чуть менее 1,5 млн человек. Обучение на казахском языке обычно проходит в школах, где компактно проживают казахи. Там издается более 50-ти газет и журналов на казахском языке, работают 3 телеканала. Но в дальнейшем все казахи начинают учиться на китайском языке. И фактически преподавание казахского языка ведется в узких кругах, точнее только среди казахов. Казахский язык используется только среди казахов, а большинство китайцев мало знают о культуре и казахском языке. В 2003 году на кафедре русского языка и языков Центральной Азии при факультете иностранных языков Центрального национального университета впервые были введены курсы языков Центральной Азии, в том числе и казахский язык, для студентов, специализирующихся на русском языке, но отдельных кафедр казахского языка все еще не было.

Только в 2012 году Министерство образования Китая впервые добавило казахский язык и другие языки Центральной Азии в новый каталог специальностей бакалавриата при институте русского языка Пекинского университета, но точных новостей о приеме студентов не было. В 2015 году в

Академии иностранных языков Народно-освободительной армии была установлена специальность казахский язык. В сентябре 2017 года в Шанхайском университете иностранных языков (ШУИЯ) открылась кафедра казахского языка и литературы. Также открылась кафедра казахского языка в Сианьском университете иностранных языков. В настоящее время казахский язык. Кроме того, во Втором пекинском университете иностранных языков, Тяньцзиньском университете иностранных языков и Даляньском университете иностранных языков также открылись кафедра казахского языка.

Следует отметить, что открытие Центров Казахстана в Китае сыграет ключевую роль в углублении сотрудничества в сфере образования и гуманитарных обменов, а также в скором будущем станет важной платформой для подготовки кадров специальности «казахский язык». В Китае на сегодняшний день действует 4 центра Казахстана: центр Казахстана при Шанхайском университете иностранных языков (16 ноября 2015 г.); центр Казахстана при Пекинском университете иностранных языков (13 декабря 2015 г.); центр Казахстана при Даляньском университете иностранных языков (8 января 2016 г.); Центр Казахстана при Сианьском университете иностранных языков (20 сентября 2017 г.).

Благодаря инициативе «Одни пояс, одни путь», казахский язык в последние годы привлекает все больше внимания в Китае. Перспективными двусторонними отношениями является главная причина изучения казахского языка. Многие китайские казахи отправляют своих детей учиться в ВУЗы Казахстана, они хотят, чтобы их дети помнили язык и культуру своих предков.

В целом Китай и Казахстан придают большое значение образовательному сотрудничеству, подписано достаточно документов и созданы эффективные механизмы сотрудничества, можно сказать, что большие успехи были достигнуты в сотрудничестве в области образования между двумя странами. Однако, существуют также проблемы в данной сфере. Например,

привлекательность казахского языка в Китае сравнительно ниже, чем привлекательность китайского языка в Казахстане. Преподавателей из Китая в Казахстане относительно мало, как и специалистов по изучению казахского языка в Китае. Очевидно, Китай занимает лидирующее место в этом процессе сотрудничества. Это связано с тем, что Китай достаточно развит в экономической, культурной и других областях. Взаимодействие двух стран в области образования пока находится на неодинаковом уровне. Но, очевидны колоссальные перспективы роста взаимодействия Казахстана и Китая в этом направлении.³

Использованные источники:

1. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).

2. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.

3. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).

4. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.

5. <http://almaty.chineseconsulate.org/chn/wjil/whjlyhz/t1353862.htm>

6. <http://www.enu.kz/ru/nauka/nauchno-issled-podr/institut-konfuciya>

7. <https://www.nur.kz/>

³ <http://news.gazeta.kz/news/inostrannyestudenty-uchat-v-kazahstane-russkij- yazyknews>